

SUMMARY

In this article some aspects of Goudriaan's work „Economie in Zestien Bladzijden" are discussed, special attention being paid to the distinction introduced by this author between „definite" and „indefinite" quantities; to the former belong quantities with limited variability, to the latter those with great revariability. By the side of this approach another one is put, which in a more explicit way expresses the probability character of these quantities. A further analysis then shows that under certain pretty general conditions it is possible to leave this probabilistic" character out of consideration (so acting as if these quantities were „definite"), so that Goudriaan's pessimism as regards „indefinite" quantities is not quite warranted. In conclusion some other statistical and economical aspects of Goudriaan's book are discussed.

RESUME.

Cet article a pour but l'étude de quelques aspects du livre de M. Goudriaan „Economie Politique en seize pages" et souligne plus particulièrement la distinction introduite par cet auteur entre grandeurs „déterminées" et grandeurs „indéterminées"; les premières ont une variabilité restreinte, les secondes une variabilité plus grande. L'auteur de l'article propose une autre distinction, qui exprime plus explicitement la caractère de probabilité de ces grandeurs.

Une analyse approfondie apprend que, sous certaines conditions assez générales, il est permis de ne pas tenir compte de leur caractère de probabilité, c'est à dire que l'ont peut agir comme si ces grandeurs étaient „déterminées". Ainsi, le pessimisme de M. Goudriaan au sujet des grandeurs „indéterminées" ne se justifie pas entièrement.

Enfin, on passe en revue brièvement quelques autres aspects statistiques et économiques du livre de M. Goudriaan.